

Итоги XII Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век»

М. О. Степанова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, m.stepanova@riep.ru*

Results of the XII International Forum “Intellectual Property – XXI Century”

M. O. Stepanova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, m.stepanova@riep.ru*

Ежегодно в рамках празднования Международного дня интеллектуальной собственности в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее – ТПП РФ) проводится Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век».

Прежде чем перейти к рассмотрению итогов форума, следует подробнее рассказать о Международном дне интеллектуальной собственности.

Данный праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности по предложению делегации Китая в 2000 г. (начало празднования было положено в 2001 г., таким образом, в следующем году пройдет юбилейный, двадцатый праздник). Международный день интеллектуальной собственности отмечается 26 апреля, и эта дата была выбрана неслучайно. Именно 26 апреля 1970 г. вступила в силу международная Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС)¹. Данная организация является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, основная деятельность которой посвящена проработке сбалансированной политики в области интеллектуальной собственности. Интересы Российской Федерации в ВОИС представляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Говоря о Международном дне интеллектуальной собственности, необходимо отметить, что каждый год выбирается тема, которой посвящается праздник и которая отражает важность интеллектуальной собственности не только для правовой сферы, но и для повседневной жизни общества. Международный день интеллектуальной собственности в 2019 г. прошел под эгидой «В борьбе за золото: ИС² и спорт»³.

¹ Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1900270> (дата обращения 15.05.2019).

² Сокращ. «интеллектуальная собственность».

³ Международный день интеллектуальной собственности – 26 апреля 2019 г. В борьбе за золото: ИС и спорт // ВОИС. URL: <https://www.wipo.int/ip-outreach/ru/ipday> (дата обращения 15.05.2019).

В этот день традиционно озвучивается послание генерального директора ВОИС, который адресует поздравление всем представителям организации в разных регионах⁴, а также проводятся различные мероприятия: семинары, конференции и форумы, посвященные интеллектуальной собственности, одним из которых является рассматриваемый Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век».

В 2019 г. данный форум стал 12-м и состоялся в г. Москве с 22 по 26 апреля.

Мероприятия форума включают в себя различные тематические круглые столы (на XII Международном форуме «Интеллектуальная собственность – XXI век» их было 17) по проблемам авторского и патентного права, включая практическое применение результатов интеллектуальной деятельности, их учет и коммерциализацию, особенности защиты интеллектуальных прав, в том числе эффективности правового регулирования разрешения споров при осуществлении правосудия Судом по интеллектуальным правам, а также особенности применения и развития интеллектуальной собственности в сфере науки, образования, творчества и культуры, опыт и формы международного сотрудничества.

К обсуждению были приглашены эксперты, владеющие исключительными знаниями в сфере интеллектуальной собственности: президент ТПП РФ С. Н. Катырин, председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (далее – РГАИС) И. А. Близнец, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Г. П. Ивлиев, председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов А. А. Ищенко, председатель Суда по интеллектуальным правам Л. А. Новоселова и многие другие.

Одним из важнейших событий Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» является пленарное заседание, которое резюмирует обсуждения, прошедшие на круглых столах форума.

Оно состоялось 25 апреля 2019 г. В адрес форума поступили приветствия от председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Ф. Гарри, первого заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Г. В. Трубникова. Слова приветствия участникам пленарного заседания произнес заместитель министра культуры Российской Федерации П. В. Степанов.

⁴ 2019 г. не стал исключением, обращение генерального директора ВОИС Ф. Гарри можно прочитать на сайте директора Всемирной организации интеллектуальной собственности. URL: https://www.wipo.int/ip-outreach/ru/ipday/2019/dg_message.html (дата обращения 15.05.2019).

К важным итогам, озвученным на пленарном заседании XII Международного форума, можно отнести следующие тезисы.

Президент ТПП РФ С. Н. Катырин выделил несколько ключевых направлений, которые поспособствуют развитию интеллектуальной собственности в России.

1. Изменения законодательства. Докладчик отметил, что «характер рынка интеллектуальной собственности резко изменился буквально за последние 3–4 года. Он из «аналогового» становится «цифровым», а прибыль большинства компаний в большей степени начинает зависеть от интеллектуальной собственности»⁵. В связи с этим для актуализации права в данном направлении в настоящее время ТПП РФ сопровождает пакет проектов федеральных законов «цифровой повестки», которые рассматриваются Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Помимо этого, была отмечена необходимость принятия долгосрочной государственной Стратегии в сфере интеллектуальной собственности, которая позволит сформировать общую среду, которая должна обеспечить взаимодействие между различными субъектами в сфере интеллектуальной деятельности.

2. Необходимость развития собственного производства телекоммуникационного оборудования, компонентов для IT-сферы. Однако, как подмечено С. Н. Катыриным, данное развитие необходимо проводить с помощью позитивных механизмов – установления налоговых каникул, утверждения инвестиционных кредитов для предприятий-производителей, а не путем установления заградительных пошлин.

3. Облегчение поиска цифровых решений, подходящих для той или иной сферы, что подтолкнет процесс цифровизации российской экономики. В связи с этим были описаны основные моменты проекта «Витрины цифровых решений ТПП РФ», фактически представляющего собой реестр лучших российских разработок по сервисам для цифровой экономики, который и должен облегчить этот поиск.

4. Подготовка нормативно-правовой базы для запуска инновационных ваучеров. Было отмечено, что для большинства изобретателей большая проблема – финансирование затрат на патентные услуги и оплата пошлин при патентовании, а также оплата услуг, связанных с разработкой опытного образца, маркетинговыми исследованиями, составлением бизнес-плана, созданием презентаций и участием в выставочных мероприятиях, и инновационные ваучеры должны стать решением такой проблемы.

5. Изменение налогового законодательства. Серьезным сдерживающим фактором развития рынка интеллектуальной собственности является дефицит финансовых ресурсов у правообладателей и авторов,

⁵ Президент ТПП РФ назвал шесть условий развития в России интеллектуальной собственности // Торгово-промышленная палата Российской Федерации. URL: <https://tpprf.ru/ru/news/prezident-tpp-rf-nazval-shest-usloviy-razvitiya-v-rossii-intellektualnoy-sobstvennosti-i303062> (дата обращения 16.05.2019).

в связи с чем предлагается разработать поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые, в частности, должны предусмотреть освобождение от налогообложения операций, связанных с выплатой авторского вознаграждения, передачей прав по лицензионным договорам, отчуждением исключительного права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Также целесообразно внесение положения, предусматривающего возможность уменьшения налога на доходы физических лиц на суммы затрат физических лиц на патентование (пошлина и услуги патентного поверенного) за рубежом.

6. Поддержка малых и средних предприятий. Рекомендуются использовать альтернативные способы урегулирования споров, в т. ч. медиацию, для снижения издержек и временных затрат. Помимо этого, хорошей поддержкой для таких предприятий могли бы также стать программы страхования, применимые к судебным издержкам в сфере интеллектуальной собственности.

В свою очередь, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Г. П. Ивлиев рассказал об основных направлениях деятельности Роспатента по выполнению задач, поставленных Правительством Российской Федерации и направленных на развитие интеллектуальной собственности в России – в частности, по увеличению оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности и патентной активности: намечено добиться не менее 4 000 международных заявок от российских заявителей ежегодно и занять пятое место в мире по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов в приоритетных областях научно-технологического развития. Им было отмечено, что совершенствуется система вовлечения в оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет или с привлечением средств федерального бюджета.

В ходе пленарного заседания было акцентировано внимание участников на разрыве между российским потенциалом в области интеллектуальной собственности и его использованием на практике; на появлении барьеров; на отсутствии в стране единого центра, ответственного за развитие интеллектуальной собственности.

В завершении форума состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров XI Международной олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников, которую провел Ректор РГАИС И. А. Близнец.

По итогам Международного форума была принята резолюция, которая содержит конкретные выводы и рекомендации по развитию и совершенствованию института интеллектуальной собственности⁶. Данная резолюция будет направлена в органы законодательной, исполнительной и судебной власти для учета в работе.

⁶ Резолюция XII Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» в настоящее время не опубликована, однако можно ознакомиться с резолюцией прошлого года по ссылке. URL: https://ifip.tpprf.ru/intellectual_property_2019/about/rezolyutsiya (дата обращения 16.05.2019).